

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОПТИМИЗАЦИЕЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ**Ходжиева Г.С., Икромова Ф.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет 2 типа остаётся ведущей причиной сердечно-сосудистой заболеваемости. Диабетическая кардиомиопатия — самостоятельное поражение миокарда, развивающееся на фоне метаболических нарушений при отсутствии значимого коронарного атеросклероза. В исследование включены 142 пациента с СД2 длительностью более 5 лет без артериальной гипертензии и ИБС. Методами эхокардиографии с тканевой доплерографией, лабораторной диагностики (HbA1c, NT-proBNP, малоновый диальдегид, супероксиддисмутаза) изучены клинико-функциональные особенности. Выявлено, что ранним маркером ДКМП служит снижение скорости E' < 7 см/с, коррелирующее с длительностью диабета. Разработана и апробирована 12-недельная схема метаболической терапии (триметазидин 35 мг $\times 2$ + мельдоний 500 мг $\times 2$). В основной группе достигнуто улучшение диастолической функции (увеличение E' на 20%, снижение E/E' на 22%), уменьшение NT-proBNP на 41%, снижение оксидативного стресса (малоновый диальдегид снижен на 35%, супероксиддисмутаза повышена на 32%). Предложен алгоритм ранней диагностики и лечения.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая кардиомиопатия, диастолическая дисфункция, метаболическая терапия, триметазидин, оксидативный стресс.

CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF CARDIOMYOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH OPTIMIZED METABOLIC THERAPY**Hojieva G.S., Ikromova F.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Type 2 diabetes mellitus remains the leading cause of cardiovascular disease. Diabetic cardiomyopathy is an independent myocardial disorder that develops due to metabolic disturbances in the absence of significant coronary atherosclerosis. The study included 142 patients with type 2 diabetes mellitus for more than 5 years without arterial hypertension or coronary artery disease. Clinical and functional features were assessed using echocardiography with tissue Doppler ultrasonography and laboratory diagnostics (HbA1c, NT-proBNP, malondialdehyde, and superoxide dismutase). A decrease in E' velocity to < 7 cm/s, which correlates with diabetes duration, was found to be an early marker of dilated cardiomyopathy. A 12-week metabolic therapy regimen (trimetazidine 35 mg $\times 2$ + meldonium 500 mg $\times 2$) was developed and tested. In the study group, improvement in diastolic function (increase in E' by 20%, decrease in E/E' by 22%), a 41% decrease in NT-proBNP, and a reduction in oxidative stress (malondialdehyde decreased by 35%, superoxide dismutase increased by 32%) were achieved. An algorithm for early diagnosis and treatment is proposed.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, diastolic dysfunction, metabolic therapy, trimetazidine, oxidative stress.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАНГАН МЕТАБОЛИК ТЕРАПИЯ БИЛАН 2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТЛИ БЕМОРЛАРДА КАРДИОМИОПАТИЯНИНГ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ**Ходжиева Г.С., Икромова Ф.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 2-тоифа қандли диабет юрак-қон томир касалликларининг асосий сабаби бўлиб қолмоқда. Диабетик кардиомиопатия - бу сезиларли коронар атеросклероз бўлмаган тақдирда метаболик бузилишлар туфайли ривожланадиган мустақил миокард касаллиги. Тадқиқотга артериал гипертензия ёки коронар артерия касаллигисиз 5 йилдан ортиқ вақт давомида 2-тоифа қандли диабет билан оғриган 142 бемор киритилган. Клиник ва функционал хусусиятлар тўқима Допплер ультратовуш текшируви ва лаборатория диагностикаси (HbA1c, NT-proBNP, малондиальдегид ва супероксид дисмутаза) билан эхокардиография ёрдамида баҳоланди. Диабет давомийлиги билан боғлиқ бўлган E' тезлигининг < 7 см/с гача пасайиши дилатацияланган кардиомиопатиянинг дастлабки белгиси эканлиги аниқланди. 12 ҳафталик метаболик терапия режими (триметазидин 35 мг $\times 2$ + мелдоний 500 мг $\times 2$) ишлаб чиқилди ва синондан ўтказилди. Тадқиқот гуруҳида диастолик функциянинг яхшиллани-

ши (Э' нинг 20% га оишиши, Э/Э' нинг 22% га пасайиши), NT-proBNP нинг 41% га пасайиши ва оксидловчи стресснинг камайиши (малондиальдегид 35% га камайиши, супероксид дисмутаза 32% га оишиши) кузатилди. Эрта таххис қўйиши ва даволаш алгоритми таклиф қилинди.

Калит сўзлар: 2-тоифа диабет, диабетик кардиомиопатия, диастолик дисфункция, метаболлик терапия, триметазидин, оксидловчи стресс.

Введение. Сахарный диабет 2 типа представляет собой глобальную эпидемию. По данным Международной диабетической федерации, численность пациентов превысила 500 миллионов, и к 2045 году прогнозируется рост до 783 миллионов. Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной смерти при СД2, на их долю приходится до 80% летальных исходов.

Долгое время поражение сердца при диабете связывали исключительно с атеросклерозом коронарных артерий и артериальной гипертензией. Однако в 1972 году Rubler и соавторы описали состояние, названное диабетической кардиомиопатией, — структурно-функциональные изменения миокарда у пациентов с диабетом без значимого стенозирующего коронарного атеросклероза и без гипертензии. В последующие десятилетия была доказана самостоятельность этой нозологической формы.

Патогенез диабетической кардиомиопатии многокомпонентен. Ключевыми механизмами являются: хроническая гипергликемия, инсулинорезистентность, липотоксичность, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и провоспалительных цитокинов. Важнейшим метаболическим сдвигом служит переключение энергетического метаболизма кардиомиоцитов на избыточное окисление жирных кислот. Это требует большего потребления кислорода на единицу произведённой АТФ и ведёт к накоплению токсичных метаболитов (церамидов, диацилглицеридов), повреждающих митохондрии.

Клинически диабетическая кардиомиопатия долгое время протекает бессимптомно. Первыми проявлениями становятся диастолическая дисфункция и гипертрофия миокарда при сохранённой фракции выброса левого желудочка. Стандартные подходы к лечению сердечной недостаточности (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антагонисты альдостерона), разработанные для пациентов со сниженной фракцией выброса и ишемической этиологией, при ДКМП недостаточно эффективны. Возникает необходимость в терапии, направленной на коррекцию метаболических нарушений.

Цель исследования: изучить клинико-функциональные особенности кардиомиопатии у пациентов с СД2 и оптимизировать метаболическую терапию на основе патогенетического подхода.

Материалы и методы. Дизайн. Проведено проспективное открытое рандомизированное контролируемое исследование в период с января 2022 по декабрь 2024 года. Протокол одобрен этическим комитетом, все участники подписали информированное согласие.

Критерии включения: верифицированный СД2, возраст 45–75 лет, длительность заболевания не менее 5 лет, уровень HbA1c 7,0–10,0%, отсутствие гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий (по данным КТ-ангиографии или коронароангиографии за последние 12 месяцев), наличие эхокардиографических признаков диастолической дисфункции (E/A <0,8 или >2,0, либо E' <7 см/с). Критерии исключения: артериальная гипертензия III степени или неконтролируемая АГ (АД >160/100 мм рт.ст.), ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, реваскуляризация), клапанные пороки, фракция выброса ЛЖ <45%, тяжёлая ХБП (СКФ <30 мл/мин), печёночная недостаточность, онкологические заболевания, беременность, индивидуальная непереносимость препаратов.

Из 189 скринированных пациентов в исследование включены 142 (76 мужчин, 66 женщин). Средний возраст — 62,4±7,8 года. Медиана длительности СД2 — 8,5 лет [6,2; 12,1]. Все пациенты получали стабильную сахароснижающую терапию (метформин — 89,4%, производные сульфонилмочевины — 54,2%, ингибиторы ДПП-4 — 31%, агонисты ГПП-1 — 16,9%, инсулин — 28,2%) на протяжении ≥3 месяцев.

Пациенты рандомизированы на две сопоставимые группы: контрольная (n=71) получала стандартную сахароснижающую и при необходимости гипотензивную терапию; основная (n=71) дополнительно к стандартной — метаболическую терапию.

Схема метаболической терапии: триметазидин с модифицированным высвобождением 35 мг дважды в сутки + мельдоний 500 мг внутривенно капельно №10 с переходом на пероральный приём 500 мг дважды в сутки. Общая длительность курса — 12 недель. Выбор препаратов обусловлен их способностью ингибировать β-окисление жирных кислот (триметазидин — ингибитор 3-кетоацил-КоА-тиолазы, мельдоний — ингибитор синтеза карнитина), переключая энергетический метаболизм на более эффективное окисление глюкозы.

Методы исследования. Клиническое обследование: антропометрия (ИМТ, окружность талии), измерение АД, ЧСС. Лабораторные: глюкоза натощак, HbA1c (ВЭЖХ), липидный профиль, инсулин с

расчётом НОМА-IR, NT-proBNP, малоновый диальдегид (МДА), супероксиддисмутаза (СОД), высокочувствительный С-реактивный белок. Инструментальные: ЭКГ в 12 отведениях, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, эхокардиография с тканевой доплерографией (аппарат Phillips EPIQ 7). Оценивались конечно-диастолический и конечно-систолический размеры, толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки, фракция выброса по Симпсону, трансмитральный кровоток (Е, А, Е/А, время замедления), тканевые скорости движения митрального кольца (Е', А').

Статистический анализ. Использован пакет SPSS 26.0. Нормальность распределения — критерий Колмогорова-Смирнова. Для нормально распределённых переменных представлены $M \pm SD$, для ненормальных — Me [Q1; Q3]. Сравнение групп: t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, парный t-критерий, критерий Уилкоксона. Корреляции — коэффициент Спирмена. Различия значимы при $p < 0,05$.

Результаты. Исходная характеристика. Группы не различались по основным параметрам ($p > 0,05$). Средний ИМТ — $30,8 \pm 4,3$ кг/м², абдоминальное ожирение — у 86,6% пациентов. HbA1c — $7,95 \pm 0,85\%$, НОМА-IR — $4,85 \pm 1,45$, что подтверждает выраженную инсулинорезистентность.

Эхокардиографические особенности. У всех пациентов выявлена диастолическая дисфункция: тип I (нарушение релаксации) — 67,6%, тип II (псевдонормальный) — 22,5%, тип III (рестриктивный) — 9,9%. Фракция выброса ЛЖ сохранена ($58,4 \pm 5,2\%$). Гипертрофия миокарда при отсутствии артериальной гипертензии обнаружена у 58 пациентов (40,8%). Индекс массы миокарда ЛЖ: у мужчин $112,6 \pm 18,4$ г/м², у женщин $103,8 \pm 16,2$ г/м². Скорость Е' (септальная) в среднем составила $5,8 \pm 1,3$ см/с (норма > 7), Е/Е' — $12,6 \pm 3,1$ (норма < 8). Выявлена значимая обратная корреляция между Е' и длительностью СД2 ($r_s = -0,44$, $p < 0,001$).

Лабораторные маркеры. Медиана NT-proBNP — 187 пг/мл [135; 289], повышенный уровень (> 125 пг/мл) у 72,5% пациентов. Маркеры оксидативного стресса: МДА — $4,8 \pm 1,2$ мкмоль/л (норма $< 2,5$), СОД — $1,82 \pm 0,45$ Ед/мл (норма 2,5–3,5). Уровень вч-СРБ > 3 мг/л у 62,7% пациентов. Корреляция между активностью СОД и длительностью СД2 — $r_s = -0,41$ ($p = 0,002$).

Динамика на фоне терапии. Через 12 недель в контрольной группе изменения были незначительными: снижение HbA1c на 0,2% ($p > 0,05$), увеличение Е' на 0,3 см/с ($p > 0,05$), снижение NT-proBNP на 7,7% ($p > 0,05$). В основной группе отмечено статистически значимое улучшение. HbA1c снизился на 0,6% ($p < 0,01$ по сравнению с исходным и с контролем). Скорость Е' увеличилась на 1,2 см/с — с 5,9 до 7,1 см/с ($p < 0,01$); нормализация Е' (> 7 см/с) достигнута у 49 пациентов основной группы (69,0%) против 14 (19,7%) в контроле ($p < 0,001$). Соотношение Е/Е' снизилось с 12,5 до 9,8 ($p < 0,01$). Уровень NT-proBNP снизился на 41,4% — с 191 до 112 пг/мл ($p < 0,01$).

Маркеры оксидативного стресса: МДА снизился на 34,7% — с $4,9 \pm 1,3$ до $3,2 \pm 0,9$ мкмоль/л ($p < 0,01$), тогда как в контроле снижение составило лишь 6,4% ($p > 0,05$). Активность СОД повысилась на 31,7% — с $1,83 \pm 0,44$ до $2,41 \pm 0,52$ Ед/мл ($p < 0,01$), приблизившись к референсным значениям.

Корреляционный анализ подтвердил связь между гликемическим контролем и тяжестью дисфункции: уровень HbA1c отрицательно коррелировал с Е' ($r_s = -0,52$, $p < 0,001$) и положительно — с NT-proBNP ($r_s = 0,44$, $p < 0,001$). МДА сильно коррелировал с NT-proBNP ($r_s = 0,61$, $p < 0,001$).

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что диабетическая кардиомиопатия является частым (диастолическая дисфункция выявлена у 100% включённых пациентов) и клинически значимым осложнением СД2. Наиболее ранним и чувствительным маркером выступает снижение скорости тканевого доплеровского кольцевого движения Е' (< 7 см/с). Этот показатель коррелирует с длительностью диабета и степенью гипергликемии, что согласуется с данными крупных мета-анализов (Diabetes Care, 2023).

Гипертрофия миокарда у 40,8% пациентов при отсутствии артериальной гипертензии — важная находка. Она подтверждает концепцию о прямом повреждающем действии инсулинорезистентности и гипергликемии на кардиомиоциты через активацию IGF-1-рецепторов, трансформирующего фактора роста β и локальной ренин-ангиотензиновой системы в миокарде.

Патогенетической основой ДКМП является «метаболический парадокс»: при гипергликемии сердце парадоксальным образом снижает утилизацию глюкозы и усиливает окисление жирных кислот. Это приводит к увеличению потребления кислорода, накоплению липотоксических метаболитов и оксидативному стрессу. Наши данные подтверждают значительное повышение МДА и снижение СОД, что указывает на истощение антиоксидантной защиты.

Применённая комбинация триметазида (ингибитор β -окисления) и мельдония (ингибитор синтеза карнитина) обеспечила синергичный эффект по переключению метаболизма на окисление глюкозы. Результаты — улучшение диастолической функции, снижение NT-proBNP и маркеров оксидативного стресса — превосходят данные исследования DAVID, где применялся только триметази-

дин. В отличие от ингибиторов SGLT2, которые улучшают гемодинамику через натрийурез, метаболическая терапия действует непосредственно на энергетический аппарат кардиомиоцитов, что особенно ценно у пациентов с сохранённой фракцией выброса.

Клинический алгоритм. Всем пациентам с СД2 длительностью более 5 лет рекомендуется проведение эхокардиографии с тканевой доплерографией. При снижении скорости E' <7 см/с (даже без жалоб и при нормальной ФВ) целесообразно назначение курса метаболической терапии: триметазидин 35 мг $\times 2$ р/сут + мeldonий 500 мг $\times 2$ р/сут (первые 10 дней — внутривенно, затем перорально) на 12 недель с контролем эффективности по ЭхоКГ и NT-proBNP.

Ограничения исследования. Открытый дизайн (не слепой) мог повлиять на оценку субъективных параметров. Исключение пациентов с артериальной гипертензией ограничивает генерализуемость результатов. Небольшой размер выборки и короткий период наблюдения (12 недель) не позволяют оценить долгосрочные исходы (госпитализации, смертность). Требуются дальнейшие исследования с большим числом пациентов и более длительным наблюдением.

Заключение. Диабетическая кардиомиопатия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа характеризуется диастолической дисфункцией (преимущественно типа I — нарушение релаксации), гипертрофией миокарда и нормальной фракцией выброса. Наиболее ранним и чувствительным эхокардиографическим маркером является снижение скорости тканевого доплеровского движения митрального кольца E' менее 7 см/с, которое коррелирует с длительностью диабета и уровнем гликированного гемоглобина.

Патогенетически обоснованная оптимизированная метаболическая терапия комбинацией триметазида (35 мг $\times 2$) и мeldonия (500 мг $\times 2$) в течение 12 недель у пациентов основной группы привела к статистически значимому улучшению диастолической функции (увеличение E' на 20%, снижение E/E' на 22%), снижению уровня NT-proBNP на 41%, уменьшению оксидативного стресса (снижение малонового диальдегида на 35%, повышение супероксиддисмутазы на 32%) и улучшению гликемического контроля (снижение HbA_{1c} на 0,6% без увеличения риска гипогликемий).

Предложенный клинический алгоритм (скринирующая ЭхоКГ с тканевой доплерографией всем пациентам с СД2 длительностью >5 лет и при выявлении $E' <7$ см/с — 12-недельный курс метаболической терапии) может быть рекомендован для внедрения в клиническую практику. Перспективными направлениями являются изучение долгосрочных исходов и сравнение метаболической терапии с современными кардиометаболическими препаратами (ингибиторы SGLT2, агонисты ГПП-1).

Список литературы:

1. Rubler S, Dlugash J, Yuceoglu YZ, et al. New type of cardiomyopathy associated with diabetic glomerulosclerosis. *Am J Cardiol.* 1972;30(6):595-602.
2. Seferović PM, Paulus WJ. Diabetic cardiomyopathy: an old concept in a new era. *Eur Heart J.* 2023;44(8):654-657.
3. Jia G, Hill MA, Sowers JR. Diabetic cardiomyopathy: an update of mechanisms contributing to this clinical entity. *Circ Res.* 2018;122(4):624-638.
4. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases. *Eur Heart J.* 2020;41(2):255-323.
5. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2016;29(4):277-314.
6. Fragasso G, Salerno A, Spoladore R, et al. Metabolic therapy of heart failure: trimetazidine in non-ischemic cardiomyopathy. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2021;78(2):234-241.
7. Dambrova M, Liepinsh E, Kalvinsh I. Mildronate: cardioprotective action through carnitine-lowering effect. *Curr Cardiol Rev.* 2020;16(3):191-200.
8. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2024. *Diabetes Care.* 2024;47(Suppl 1):S1-S300.
9. Marwick TH, Ritchie R, Shaw JE, Kaye D. Implications of underlying mechanisms for the recognition and management of diabetic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2023;81(3):267-279.

Для цитирования: Ходжиева Г.С., Икрамова Ф.А. Клинико-функциональные особенности кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 2 типа с оптимизацией метаболической терапии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 5(25). — С. 339–342. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098151>